

Reporte Semanal do Bitcoin

12/09/2022
Vol. 1, N^o. 28/ 2022
ISSN 2764-5452

Professores Helcio Hoffmann
e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 1, Nº. 28/ 2022

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2022.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

O presente reporte gratuito tem a intenção de discutir semanalmente o comportamento do Bitcoin, ativo financeiro digital.

Este reporte traz também notícias e análises gráficas do Bitcoin. Além disso, apresenta novidades, softwares e aplicativos usados para acompanhar este criptoativo.

O objetivo deste trabalho é de contribuir com o debate que envolve a cultura do Bitcoin.

A Amauta é uma instituição de economia criativa e tem como objetivo disseminar conhecimento na comunidade acadêmica e empresarial com temas referentes a inovação, educação e finanças.

Esperamos que este trabalho possa contribuir com o debate.

28. O Bitcoin e o Metaverso

Qual a relação entre o Bitcoin e o Metaverso?

Quem surgiu primeiro?

São duas perguntas bem pertinentes para quem quer saber mais sobre esses conceitos.

Respondendo à primeira pergunta, podemos dizer que são as criptomoedas e a estrutura blockchain que possibilitam o crescimento do Metaverso dando a chancela do direito de propriedade para quem quer comprar, vender, criar ou negociar no mundo virtual. Metaverso é um conceito mais antigo do que Bitcoin, é de 1992, quando surge, pela primeira vez, na novela cyberpunk, *SnowCrash* do Neal Stephenson. O Metaverso é descrito como um espaço virtual onde as pessoas se relacionam e fazem negócios. Vale lembrar, que em 1992, não existia Bitcoin e a internet era bem precária, já que estava nas suas origens. Portanto, Metaverso é algo que surge do imaginário da ficção científica e é concretizada pelo capitalismo, que investe de forma fortemente desde 2004, no lançamento do jogo *Second Life* que permitia às pessoas se relacionarem, no mundo virtual, usando um avatar. Nesse universo, os usuários podiam mostrar suas *personas* sem precisamente respeitarem as normas do mundo real. Posteriormente, em 2004, o Google lança seu primeiro *gadget* que permitia a inserção do usuário entrar numa virtualidade, seguindo a ideia do Metaverso. Estas propostas não desenvolveram muito, pelo pouco interesse das empresas que não acompanharam os investimentos. Com o surgimento do Bitcoin e da Blockchain, ressurgiu o interesse de desenvolvimento do Metaverso. A moeda e o sistema de registro, no mundo virtual, seria dado pela estrutura blockchain. Em 2019, com o aumento do interesse por toda essa possibilidade de fazer negócios e de se relacionar, a palavra Metaverso toma corpo. Tecnologias de Realidade Virtual (VR), Inteligência Artificial (IA), datascience, Realidade Aumentada, dentre outras, contribuem, sobremaneira, para que o Metaverso seja mais desenvolvido.

28. O Metaverso não é nada novo!

Esta novela deu origem ao conceito Metaverso

Em 2021, o Facebook muda de nome para Meta e apresenta uma iniciativa de desenvolver o Metaverso, via a chamada Web 3.0 que seria uma internet mais descentralizada, dinâmica, baseada na experimentação do usuário e, principalmente, tendo como base a blockchain e o sistema de criptomoedas. O princípio de propriedade é fundamental para o capitalismo, esse princípio passa a ser registrado em uma rede mundial com governança plena, descentralizada e orgânica. Esta é a blockchain. Com maior segurança e criação de valor, negócios são desenvolvidos em torno ao princípio do Metaverso quem deixa de ser um conceito unicamente do mundo nerd ou da ficção científica e passa a ser de uso comercial.

Investidores institucionais se interessam pelo setor e incrementam consideravelmente seus fluxos de capital. Além do Meta, empresas como a Coca Cola, Nike, Adidas, Bancos, dentre outros, investem fortemente na atualidade no Metaverso.

O que era para ser um conceito *underground* saído de uma novela futurista, passa a ser encarado como negócio.

A grande possibilidade de desenvolver Metaversos para diversas áreas é o que anima os investidores. Há como estudar, vender, comprar, se relacionar, governar etc. no espaço virtual.

Para quem acha que o Metaverso é "moda" é necessário estudar um pouco mais e se preocupar em como aproveitar essa janela de oportunidades.

Estimamos que o Metaverso deve impactar fortemente todas as profissões que tem um forte vínculo com o mundo digital. Por ora games, educação comércio on-line, criptomoedas, imobiliárias, medicina, engenharia, arquitetura, dentre outras áreas já estão sendo impactadas.

Na medida em que os investimentos se incrementem neste setor e as tecnologia, que darão suporte para que o usuário possa entrar nessa virtualidade, se desenvolvam, ouviremos falar muito do Metaverso.

Do nosso ponto de vista, a Blockchain e o Bitcoin, que não foram idealizados para desenvolver o Metaverso, se tornarão nos principais balizadores deste modo de experiência na internet.

E você, está preparado?

Arte digital da Semana

É a arte semanal é da Valéria, entre ursos e touros.

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Continuamos com o preço se mantendo acima da mima 72 desde 18/06/2022;
- O preço se mantém acima da mima 72 como podemos observar, isto a 4 meses;
- As setas vermelhas apontam regiões de suporte, estamos nesta situação desde 11/03/2022;
- A linha preta acima é o primeiro ponto de resistência neste gráfico;
- ROC's continuam indicando queda do preço, durante a semana que passou tivemos a queda e a elevação um pouco mais acentuada, porem tudo dentro do esperado.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- ROC's e preço em lateralização com tendência de queda;
- Setas vermelhas representando regiões de suporte:
 - Suporte 305 em \$19,25K;
 - Suporte 610 em \$12,8K;
- Continuamos em canal de baixa;
- Círculo preto representa região de resistência forte
- Seta preta representa algo/resistência, indicada pela cor laranja indicada nas mimas 305 e 72, esta cor surgiu durante esta última semana;
- Gráfico com informações que não indicam tendência.

Gráfico diário

- O preço está em uma resistência histórica representada pela linha vermelha abaixo da seta vermelha;
- Seta preta possível alvo;
- Neste gráfico desenhamos o provável caminho do preço levando em consideração seu comportamento durante a consolidação e sua ação após o rompimento;
- O rompimento de topo faz grandes mudanças no comportamento dos investidores.

Gráfico 2 horas

- Preço e roc's indicando a mesma direção, alta representados pelas linhas vermelhas;
 - Circulo laranja indica a abertura de leque;
 - Rompimento de consolidação;
 - Resistência de médias grandes (24.552 e 5.473) além da linha vermelha histórica;
- OBS: Não operem sem ordens OCO, ganhos precisam ser preservados.

CURSO EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

CURSO EAD

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

Veja como foi o nosso curso presencial: Aplicando no próprio gráfico em Curitiba - Brasil.

The image shows a promotional banner for Vector Crypto. At the top left, the Vector logo (a green 'V' with 'vector' and 'Nelogica' below it) and the Amauta logo (a colorful 'A' with 'amauta' below it) are displayed. To the right, there is a language selector showing 'Português (BR)'. The main visual is a laptop displaying a complex trading interface with multiple charts, including candlestick and volume charts, and a data table. Below the laptop, the text reads: 'Vector: a plataforma que vai levar seus investimentos em cripto a outro patamar!' followed by a paragraph: 'Mergulhe nas poderosas ferramentas, recursos exclusivos de análise e execução de ordens, e ainda desfrute de avançados sistemas de segurança e integração com as maiores exchanges do mundo.' At the bottom left, there is a red button with the text 'TESTAR 30 DIAS GRÁTIS'.

<https://www.vectorcrypto.com.br/pt/promo/amauta>

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU V

03 a 08 de julho de 2023

Pré-inscrições
Aqui

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL